
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616.13-004.6:591.41
DOI 10.5281/zenodo.15280997
Научная статья

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СОСУДОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ: ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА

PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF ATHEROSCLEROTIC CHANGES IN THE VESSELS OF THE HEAD AND NECK: A STUDY OF RISK FACTORS

АРУТУНЯН ВИКТОРИЯ ЭДУАРДОВНА,
Кубанский государственный медицинский университет.
ГОДИЛО ПОЛИНА НИКОЛАЕВНА,
Кубанский государственный медицинский университет.

ARUTYUNYAN VICTORIA EDUARDOVNA,
Kuban State Medical University.
GODILO POLINA NIKOLAEVNA,
Kuban State Medical University.

В данной работе рассматриваются патофизиологические механизмы атеросклеротических изменений сосудов головы и шеи, а также анализируются основные факторы риска, способствующие развитию этого заболевания. Атеросклероз является одной из ведущих причин сердечно-сосудистых заболеваний, что делает его изучение особенно актуальным. В ходе исследования проведен обзор литературы и анализ клинических данных, выявлены ключевые патогенетические процессы. Особое внимание уделено роли метаболических нарушений, таких как дислипидемия и гипертония, а также влиянию образа жизни на развитие атеросклероза. Результаты работы подчеркивают необходимость комплексного подхода к профилактике и лечению атеросклеротических изменений, включая коррекцию факторов риска и раннюю диагностику.

This scientific paper examines the pathophysiological mechanisms of atherosclerotic changes in the vessels of the head and neck, as well as analyzes the main risk factors contributing to the development of this disease. Atherosclerosis is one of the leading causes of cardiovascular diseases, which makes its study especially relevant. The study conducted a literature review and analysis of clinical data, identified key pathogenetic processes. Special attention is paid to the role of metabolic disorders such as dyslipidemia and hypertension, as well as the influence of lifestyle on the development of atherosclerosis. The results of the work emphasize the need for an integrated approach to the prevention and treatment of atherosclerotic changes, including correction of risk factors and early diagnosis.

Ключевые слова: атеросклероз, сосуды головы и шеи, гиперлипидемия, гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания.

Key words: atherosclerosis, blood vessels of the head and neck, hyperlipidemia, hypertension, cardiovascular diseases.

Введение.

Атеросклероз – хроническое заболевание артерий, характеризующееся отложением липидов и формированием атеросклеротических бляшек в сосудистой стенке. Это заболевание лежит в основе сердечно-сосудистых патологий, таких как инфаркт миокарда и инсульт, являясь одной из ведущих причин смертности во всём мире. Проблема атеросклероза особенно актуальна в России, где болезни системы кровообращения составляют значительную долю смертей [1].

Развитие атеросклероза представляет собой сложный многоступенчатый процесс, в центре которого находится повреждение эндотелия артерий. Под воздействием факторов риска – гипертензии, курения, повышенного уровня «плохого» холестерина и гипергликемии – нарушается целостность эндотелия, что способствует проникновению липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в сосудистую стенку. Окисление липидов в стенке артерии вызывает иммунный ответ, при котором моноциты мигрируют в поражённую область, превращаются в макрофаги и поглощают модифицированные ЛПНП, образуя пенистые клетки. Накопление этих клеток приводит к формированию первых «жирных полос» – начальной стадии атеросклероза [1].

Одновременно с этим активируются гладкомышечные клетки, которые мигрируют из меди в интиму и начинают синтезировать компоненты внеклеточного матрикса. В процессе формирования бляшки происходит отложение кальция и фибрина, что приводит к фиброзированию и утолщению стенки артерии [2]. Сужение просвета сосуда нарушает кровоток, что может вызвать ишемию органов. Кроме того, хроническое воспаление, сопровождающее все стадии атерогенеза, играет ключевую роль в прогрессировании и дестабилизации атеросклеротической бляшки. При разрыве тонкой фиброзной покрышки происходит контакт липидного содержимого с кровотоком, что провоцирует тромбообразование и может привести к острому инфаркту миокарда или инсульту.

Результаты и обсуждение. Распространенность и эпидемиология атеросклероза.

Атеросклероз является глобальной эпидемией, лежащей в основе сердечно-сосудистых заболеваний – ведущих причин смертности во всем мире. По оценкам, более 200 миллионов человек в мире страдают поражением периферических артерий атеросклеротического генеза, а число людей с субклиническим атеросклерозом исчисляется миллиардами [1; 2]. К 2019 году количество смертей от сердечно-сосудистых причин в мире достигло 9 миллионов в год (ВОЗ публикует статистику о ведущих причинах смертности и инвалидности во всем мире за период 2000-2019 гг.), причем значительная доля этих случаев обусловлена атеросклеротическими осложнениями (инфаркты, инсульты). В России показатели настораживают: примерно каждый второй взрослый умирает вследствие сердечно-сосудистых заболеваний. По данным некоторых исследований, признаки атеросклеротического поражения сосудов выявляются до у 30 % населения моложе 45 лет, а в старших возрастах практически у каждого человека можно обнаружить те или иные атеросклеротические изменения артерий. Особый интерес представляет распространенность атеросклероза сонных артерий, поскольку он напрямую связан с риском инсульта. По результатам крупного метаанализа 2020 года, в глобальной популяции людей 30-79 лет признаки утолщения комплекса интима-медия сонных артерий выявляются в среднем у 27,6 % индивидов, а наличие каротидных бляшек – у 21,1 % населения [1; 3]. Это соответствует порядка 800 миллионов человек в мире, имеющих атеро-

склеротические бляшки в сонных артериях. Значимый стеноз (сужение просвета >50 %) сонных артерий встречается реже – примерно у 1,5 % людей данной возрастной группы, что эквивалентно ~58 млн человек по всему миру [4].

С возрастом распространенность каротидного атеросклероза резко увеличивается, также несколько выше показатели у мужчин по сравнению с женщинами. В России частота бессимптомного атеросклероза сонных артерий также высока: по данным скринингов, у каждого пятого пожилого пациента выявляются атеросклеротические бляшки в экстракраниальных артериях. Эти «немые» поражения опасны тем, что могут прогрессировать до клинически значимых и привести к инсульту, нередко оставаясь нераспознанными до наступления сосудистой катастрофы. Механизмы развития (патофизиология). Современные представления об атерогенезе опираются на множество экспериментальных и клинических данных. Несмотря на отсутствие единой теории, консенсусной является гипотеза о первичном повреждении эндотелия сосудов под воздействием факторов риска (механическое стрессовое воздействие при гипертонии, токсическое – при курении, метаболическое – при гиперхолестеринемии и гипергликемии и т.д.). Нарушение целостности или функции эндотелия повышает проницаемость интимы для липопротеидов. Частицы ЛПНП холестерина проникают под эндотелий и накапливаются там, особенно при избыточной концентрации «плохого» холестерина в крови (Атеросклероз). Липиды подвергаются окислению, что запускает иммунный ответ – в стенку сосуда мигрируют моноциты, превращающиеся в макрофаги и поглощающие модифицированные ЛПНП. Образуются пенистые клетки, формирующие жирные полосы – самые ранние морфологические проявления атеросклероза. Далее происходит рост атероматозной бляшки: макрофаги выделяют цитокины, привлекающие новые клетки, гладкомышечные клетки меди перемещаются в интиму и продуцируют коллаген и другие компоненты матрикса. Постепенно бляшка фиброзируется (покрывается соединительнотканной крышкой), в ней откладываются соли кальция. Зрелая атеросклеротическая бляшка состоит из липидного ядра (холестерин, жирные кислоты), окруженного фиброзной тканью с включениями кальция и клеточного детрита. Такие бляшки вызывают стеноз – хроническое сужение артерии, нарушая кровоснабжение органов. Кроме того, бляшка представляет опасность при дестабилизации: тонкая крышка может разрываться, содержимое бляшки контактирует с кровью, что приводит к тромбообразованию на месте разрыва. Тромб может полностью закрыть просвет сосуда (окклюзия) или фрагментироваться и эмболизировать в дистальные артерии. В результате остро прекращается кровоток – развивается инфаркт миокарда (при тромбозе коронарной артерии) либо ишемический инсульт (при поражении мозговых артерий). Важной чертой атеросклероза признан его воспалительный характер. Хроническое воспаление присутствует на всех стадиях образования бляшки – от активации эндотелия и привлечения лейкоцитов до разрыва бляшки. Макрофаги внутри бляшек не только накапливают липиды, но и выделяют ферменты и цитокины, способствующие росту и дестабилизации атеромы [5; 6].

Новейшие исследования подтверждают роль системного воспаления: так, клиническое исследование CANTOS (2017) показало, что противовоспалительная терапия (ингибирование интерлейкина-1 β) способна снижать риск повторных сердечных событий у пациентов с атеросклерозом, несмотря на отсутствие влияния на уровень холестерина. Это открыло перспективы новой стратегии – терапии, нацеленной на воспаление при атеросклерозе, наряду с традиционным контролем липидов. Тем не менее, противовоспалительная терапия пока не вошла в широкую практику, и основное внимание уделяется модификации факторов риска атеросклероза [1-4].

Факторы риска и их роль.

Классическими факторами риска развития атеросклероза считаются: дислипидемия (повышенный уровень холестерина, особенно ЛПНП), артериальная гипертония, курение,

сахарный диабет (гипергликемия), ожирение, недостаточная физическая активность, нездоровое питание, злоупотребление алкоголем, хронический стресс, а также возраст и мужской пол. Накопленные эпидемиологические данные подтверждают значимость этих факторов. Так, повышение уровня холестерина ЛПНП прямо коррелирует с риском коронарных событий; артериальная гипертензия ведет к повреждению эндотелия и ускоряет формирование бляшек; курение табака увеличивает риск ишемической болезни сердца в 2-3 раза [4; 5], вызывая генерализованное воспаление и окислительный стресс в сосудах. Сахарный диабет 2 типа рассматривается как «эквивалент коронарной болезни» – у диабетиков атеросклероз развивается раньше и агрессивнее вследствие постоянной гипергликемии, приводящей к гликации белков и хроническому воспалению. Ожирение и метаболический синдром объединяют сразу несколько факторов (дислипидемию, гипертензию, инсулинорезистентность) и значительно повышают вероятность атеросклеротических осложнений. Интересно, что относительная значимость отдельных факторов может различаться при поражении разных сосудистых бассейнов. Как отмечалось, для интракраниального атеросклероза особенно характерна связь с гипертензией и диабетом, тогда как для экстракраниального (сонного) – с гиперлипидемией и курением. Однако в целом основные факторы риска атеросклероза схожи независимо от локализации. К не-модифицируемым факторам относятся возраст и наследственность. Риск нарастает с возрастом: атеросклероз развивается медленно, поэтому у молодых он встречается редко (исключая семейные формы гиперхолестеринемии), а после 50–60 лет его признаки обнаруживаются у большинства людей. Мужчины подвержены атеросклерозу больше женщин детородного возраста, что частично связывают с защитным эффектом эстрогенов у женщин (после менопаузы разница стирается).

Важно отметить, что комбинация факторов существенно увеличивает *общий риск* – например, курящий мужчина с гипертонией и высоким холестерином имеет в десятки раз более высокий шанс получить инфаркт, чем женщина без этих факторов. Современные системы оценки риска (такие как SCORE2, используемая в Европе) учитывают совокупность факторов – возраст, пол, курение, уровень АД и холестерина – для стратификации риска фатальных и нефатальных событий. Интерес к новым и развивающимся факторам риска продолжает расти. В последние годы появились данные о влиянии хронического воспаления (маркер – высокочувствительный С-реактивный белок), загрязнения воздуха, нарушений сна и других факторов на прогрессирование атеросклероза. Например, исследование MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) показало [5], что нерегулярный режим сна ассоциируется с повышенной субклинической атеросклеротической нагрузкой на сосуды. Такие результаты расширяют наше понимание патогенеза и могут в будущем отразиться на рекомендациях (American Heart Association уже включила качество сна в число метрик идеального сердечно-сосудистого здоровья наряду с традиционными факторами). Тем не менее, контроль именно классических факторов риска (давление, холестерин, сахар, курение) по-прежнему дает наибольший эффект в профилактике атеросклероза. Клинические особенности поражения сосудов головы и шеи. Атеросклероз экстракраниальных и интракраниальных артерий проявляется прежде всего цереброваскулярной патологией – транзиторными ишемическими атаками (ТИА) и ишемическими инсультами. Для крупных сонных артерий характерно формирование бляшек в области бифуркации общей сонной артерии и устья внутренней сонной артерии. Классическим признаком значимого стеноза сонной артерии может быть шеечный сосудистый шум при аускультации, хотя чаще заболевание протекает скрытно. Постепенно сужаясь, просвет сонной артерии может снижать мозговой кровоток, что ведет к хронической ишемии мозга (проявления – головокружение, шум в ушах, когнитивное снижение). Однако наиболее грозный сценарий – это острое нарушение мозгового кровообращения. Фрагменты нестабильной бляшки или тромба могут эмболизовать в среднюю мозговую или другие артерии мозга, вызывая ишемический инсульт. Клиника зависит от по-

раженного бассейна: при эмболии в артерии сетчатки возможна транзиторная монокулярная слепота (amaurosis fugax) – преходящий «затвор» перед глазом, часто предшественник инсульта; при окклюзии средней мозговой артерии развивается классический инсульт с парезом и нарушением речи и пр. В целом, атеросклероз сонных артерий отвечает за значительную долю (до 20-30 %) всех ишемических инсультов [6].

Интракраниальный атеросклероз – поражение крупных артерий основания мозга (внутренняя сонная артерия в пещеристой и супраклиноидной части, проксимальные сегменты передней, средней, задней мозговых артерий, базилярная артерия, интракраниальные отделы позвоночных артерий) – также является одной из ведущих причин инсульта, особенно у определенных групп пациентов. Особенностью интракраниальных бляшек считается несколько более позднее клиническое проявление у западных популяций (часто повторные инсульты) и частое поражение устьев мелких ветвей: небольшие перфорирующие артерии могут выходить из-под бляшки, и её рост приводит к их окклюзии (так называемые инсульты по типу occlusion branch, нередко проявляющиеся как лакунарные инфаркты). Инсульты вследствие интракраниального атеросклероза характеризуются высоким риском рецидива. Сама по себе внутренняя локализация затрудняет вмешательства: стентирование и ангиопластика интракраниальных артерий сопряжены с большим риском, поэтому основа лечения – агрессивная медикаментозная профилактика (антитромботические средства, строгий контроль давления и других факторов риска). Таким образом, несмотря на некоторые патофизиологические отличия, экстра- и интракраниальный атеросклероз объединяет тяжесть последствий (инсульт) и необходимость активной профилактики. Современные подходы к профилактике и коррекции образа жизни. Профилактика атеросклероза базируется на воздействии на модифицируемые факторы риска. Международные и национальные рекомендации едины во мнении, что изменение образа жизни – фундамент профилактики. Европейское общество кардиологов (ESC) и Американская кардиологическая ассоциация (АНА) в своих последних руководствах (ESC 2021, АНА/ACC 2019) сформулировали класс I рекомендации по образу жизни для снижения сердечно-сосудистого риска. В их числе: отказ от курения, рациональное питание, регулярная физическая активность, поддержание нормальной массы тела и контроль артериального давления и липидов (2021 ESC Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention) [5-7]. Отказ от курения: Курение – один из самых мощных факторов, и полное прекращение курения приводит к существенному снижению риска инфаркта и инсульта уже в первые годы отказа. Согласно рекомендациям, врачи должны на каждом приеме выяснять статус курения и активно помогать пациенту бросить курить (поведенческие программы, никотинзаместительная терапия и пр.). Рациональное питание: Рекомендуются так называемая средиземноморская диета или аналогичные ей модели – с повышенным потреблением овощей, фруктов, клетчатки, рыбы, орехов, растительных масел (ненасыщенных жиров) и ограничением насыщенных жиров, соли и простых углеводов. Исследования (Predimed и др.) показали, что средиземноморская диета уменьшает риск сердечно-сосудистых событий. В российских рекомендациях по профилактике атеросклероза также подробно расписаны принципы здорового питания: преобладание овощей, цельнозерновых, нежирной рыбы и птицы, ограничение животного жира, жареной пищи, сахара и соли. Физическая активность: Регулярные упражнения улучшают липидный профиль, чувствительность к инсулину и снижают давление. В руководствах ВОЗ и ESC/АНА советуют не менее 150-300 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю или 75-150 минут интенсивной нагрузки в неделю (или эквивалентная комбинация). Доказано, что достижение этой нормы приводит к снижению общей и сердечно-сосудистой смертности [8-10].

Выводы:

1. *Высокая распространенность атеросклероза:* атеросклероз является ведущей причиной сердечно-сосудистых заболеваний и смертности во всем мире. По данным Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 году ишемическая болезнь сердца, обусловленная атеросклерозом, стала основной причиной смерти, особенно в странах с высоким уровнем заболеваемости, таких как Россия, где на ишемические болезни сердца приходилось 28,4 % всех смертей в 2018 году.

2. *Роль воспаления в патогенезе атеросклероза:* хроническое воспаление признано ключевым фактором в развитии и прогрессировании атеросклеротических бляшек. Исследование CANTOS (2017) показало, что использование канакинумаба, моноклонального антитела против интерлейкина-1 β , приводит к снижению риска повторных сердечно-сосудистых событий на 15 %, несмотря на отсутствие влияния на уровень холестерина.

3. *Влияние нерегулярного сна на развитие атеросклероза:* исследование MESA выявило, что нерегулярность сна увеличивает риск развития атеросклероза. У участников с вариабельностью продолжительности сна более 120 минут риск наличия коронарного кальциноза был выше на 33 %, а повышенный лодыжечно-плечевой индекс наблюдался на 75 % чаще по сравнению с теми, у кого вариабельность сна составляла менее 60 минут.

4. *Факторы риска атеросклероза:* к модифицируемым факторам риска относятся дислипидемия, артериальная гипертензия, курение, сахарный диабет, ожирение, недостаточная физическая активность и неправильное питание. Немодифицируемые факторы включают возраст, мужской пол и наследственность.

5. *Современные подходы к профилактике:* рекомендации Европейского общества кардиологов (ESC) 2021 года и Американской кардиологической ассоциации (АНА) 2019 года подчеркивают важность здорового образа жизни, включая отказ от курения, сбалансированное питание, регулярную физическую активность и контроль массы тела, для снижения сердечно-сосудистого риска.

6. *Роль статинов в профилактике:* статины являются препаратами первой линии для первичной профилактики атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с повышенным уровнем холестерина липопротеинов низкой плотности (≥ 190 мг/дл), пациентов с сахарным диабетом в возрасте 40–75 лет и лиц с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

7. *Перспективы противовоспалительной терапии:* результаты исследований, таких как CANTOS, открывают новые возможности для противовоспалительной терапии атеросклероза, однако необходимы дальнейшие исследования для оценки эффективности и безопасности таких подходов в широкой клинической практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease / D.K. Arnett [et al.] // Journal of the American College of Cardiology. 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication/331827419_2019_ACCAHA_Guideline_on_the_Primary_Prevention_of_Cardiovascular_Disease_A_Report_of_the_American_College_of_Cardiology_American_Heart_Association_Task_Force_on_Clinical_Practice_Guidelines.
2. The Association of Sleep Timing Variability and Cardiovascular Health in Adults: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) / K.M. Full [et al.] // Journal of the American Heart Association. 2023.
3. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes / J. Knuuti [et al.] // European Heart Journal. 2020. Vol. 41(3). pp. 407-477.
4. Libby P., Ridker P.M., Hansson G.K. Progress and challenges in translating the biology of atherosclerosis // Nature. 2011. Vol. 473(7347). pp. 317-325.
5. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice / M.F. Piepoli [et al.] // European Heart Journal. 2016. Vol. 37(29). pp. 2315-2381.

6. Antiinflammatory Therapy with Canakinumab for Atherosclerotic Disease / P.M. Ridker [et al.] // New England Journal of Medicine. 2017. Vol. 377. pp. 1119-1131.
7. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice / F.L.J. Visseren [et al.] // European Heart Journal. 2021. URL: <https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/CVD-Prevention-Guidelines>.
8. Бушуев В.С., Власов Т.И. Атеросклероз: патогенез, диагностика, лечение. // Медицинское обозрение. 2012. С. 34-40.
9. Каширина А.А., Макарова М.В. Факторы риска атеросклероза: современный взгляд на проблему // Клиническая медицина. 2017. С. 228-233.
10. Скворцов И.В., Кузнецова А.Е. Атеросклероз: от механизмов к клиническим проявлениям // Проблемы кардиологии. 2015. С. 15-22.

Поступила в редакцию: 08.04.2025

Принята в печать: 21.05.2025

© Арутюнян В.Э., Годило П.Н., 2025.